

**O'ZBEKISTON ORONIMLARINING SHAKLLANISH
XUSUSIYATLARI VA LISONIY TAHLILI**

Eshboyev Bexzod Tojiyevich

g.f.f.d., dotsent, Qarshi davlat universiteti

Yusupov Shoxboz Doniyor o`g`li

Magistrant, Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada O`zbekiston hududida mavjud bo`lgan oronimlarning paydo bo`lishi, shakllanishining eng muhim qonuniyatlari, nomlanish jarayonlari haqida fikr yuritilgan, ular lisoniy tahlil qilingan hamda O`zbekiston oronimlarining geografik tarqalishi 1:200000 masshtabli topografik xarita asosida aniqlangan.

Kalit so`zlar: oronim, toponimik landshaft, lisoniy tahlil, tarixiy qatlam.

**FORMATION CHARACTERISTICS AND LINGUISTIC ANALYSIS OF
UZBEKISTAN ORONYMS**

Abstract. The article discusses the most important laws of appearance, formation, and naming processes of oronyms in the territory of Uzbekistan, they are linguistically analyzed, and the geographical distribution of oronyms of Uzbekistan is determined on the basis of a topographic map with a scale of 1:200,000.

Key words: oronim, toponymic landscape, linguistic analysis, historical layer.

Toponimlar shunchaki paydo bo`lmaydi, ular bajaradigan vazifalardan kelib chiqib, turli toponimik qonuniyatlar asosida tarkib topadi. Obyektlarning nomlanish jarayonlari rang-barang ko`rinish va mazmunga ega. Bu qonuniyatlar uzoq tarixiy davrlar mobaynida shakllanib kelayotgan jarayonlar bo`lib, turli xil omillarga tayanadi.

O‘rta Osiyo toponimik landshafti nihoyat xilma-xil va murakkab tuzilishga ega. Bunga mintaqa toponimiyasining turli hududlardagi o‘ziga xos tabiiy sharoiti, etnik va til taraqqiyoti tarixi hamda madaniy va ma’naviy xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liqligi sabab bo‘lgan. Bu holat O‘rta Osiyo toponimiyasini juda qadimiy davrlarda shakllanganligidan dalolat beradi. Eng muhimi ularning ko‘pchiligi tarixiy hujjatlarda qayd qilingan. Shuni hisobga olgan holda, akademik V.V.Bartol’d O‘rta Osiyo tarixi va toponimiyasi bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan tadqiqotchi ma’lumotlarni kamligidan emas, aksincha ko‘pligidan, tarqoqligidan qiynaladi degan edi [4]. Mutaxassislarning fikricha, mintaqadagi eng quyi toponimik qatlamni qadimgi substrat nomlar, ya’ni hozirgi tillar yordamida izohlab bo‘lmaydigan, maxsus etimologik tadqiqotlarni talab qiladigan nomlar tashkil qiladi. Taniqli toponimist olim E.M.Murzayevning aniqlashicha, O‘rta Osiyoda hozirgacha aniqlangan va saqlanib qolgan joy nomlarining eng quyi qatlami eroniy (forsiy) tillarga xos. Ular mintaqaning barcha hududlarida, Pomir tog‘laridan to Turon tekisliklarigacha keng tarqalgan [1].

O‘zbekiston toponimiyasi ham O‘rta Osiyo toponimiyasining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Shuning uchun, O‘zbekiston toponimiyasini o‘rganishda har qanday tadqiqotchi O‘rta Osiyodagi tub joy xalqlarining tarixi va tilidan yaxshi xabardor bo‘lishi kerak. S. Qorayevning yozishicha, hozirgi O‘zbekiston hududidagi vohalarda yashagan mahalliy xalqlar - xorazmiy, sug‘diy, boxtariy tillarida yaratilgan nomlar, hozirgacha aniqlangan eng qadimiy substrat toponimlardir [2].

Hozirgi O‘zbekiston hududidagi turkiy va forsiy xalqlar qadimdan uzviy iqtisodiy, madaniy, siyosiy aloqada bo‘lishgan. Bu munosabat va aloqalar har ikki xalqning toponimiyasiga o‘z ta’sirini o‘tkazgan. Shuning uchun O‘zbekiston hududida turkiy va forsiy toponimlar eng ko‘p tarqalgan. Turkiy (o‘zbek) qatlam nafaqat O‘rta Osiyo davlatlari hududida, balki Afg‘oniston, Eron, G‘arbiy Xitoy va boshqa mintaqalarda keng tarqalgan. Ular ko‘pincha mintaqa toponimlar tizimini belgilaydi va etimologik jihatdan ularni izohlash ancha oson. Turkiy nomlarning asosiy farqlovchi xususiyatlaridan biri – qatlamdagi nomlarning katta qismini etnonimlar tashkil etadi.

O'rta Osiyo jumladan O'zbekiston toponimiyasining shakllanishida arablarning ko'p asrlik istilosi muhim ahamiyatga ega, ular islom dinini olib kelish bilan birga, kelib chiqishi arab tiliga mansub so'zlardan paydo bo'lgan toponimlarning shakllanishida faol ishtirok etganlar. O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston hududida arab tili elementlari asosida paydo bo'lgan nomlar orasida antropotoponimlar ko'p [3]. Umuman olganda, O'zbekiston toponimiyasi o'zining shakllanishi va taraqqiyoti jarayonida bir necha tarixiy davrlarni bosib o'tgan. Dunyoning ko'plab mamlakatlari kabi, O'zbekiston toponimiyasi ham turli tillar mahsuli, ammo ular orasida turkiy (o'zbek) toponimlar keng tarqalgan va eng baquvvat qatlam hisoblanadi.

Oronimlar jamiyat taraqqiyoti, tildagi lisoniy o'zgarishlar, undan foydalanish va u bilan bo'lgan munosabatlar natijasida, ya'ni unga bo'lgan ehtiyoj tufayli tarixiy davrlar davomida juda kam o'zgarishi isbotlangan. Shunday ekan, oronimlarning aksariyati boshqa turdagi geografik nomlarga nisbatan qadimiydir va ularning lingvistik tahlili murakkabdir. Oronimlarning shakllanish va rivojlanishini ma'lum bir davr bilan bog'lash imkonsiz, ular uzoq asrlik taraqqiyot mahsuli, shu bois leksik-semantik va yasalish jihatdan gidronim va oykonimlar bilan bir umumiy yaxlit mikrotizimni tashkil etadi [9].

Odatda oronimlar rel'ef xususiyatiga ko'ra notekis bo'lgan o'r-qirli hududlarda, aniqrog'i tog'li hududlarda ko'p sonli bo'ladi. Ammo, shuni ham unutmaslik kerakki, oronim deganda nafaqat tog'lar yoki ularning cho'qqilarining nomlari, balki, yer yuzasidagi barcha relyefning salbiy shakllari -vodiylar, daralar, jarliklar, soyliklar, o'yiqlar, shuningdek tekislik, past tekisliklar va qumliklar ham kiradi. Shunday ekan tekislikdagi botiqdan tortib oddiy tepalik, qir, yassitog'lik, dovon va baland tog'larning nomlari ham oronimlar sanaladi.

O'zbekiston hududining 1/5 qismi tog'lardan iborat. 1: 200000 masshtabli topografik xaritalarda mamlakatlarimizdagi 700 dan ortiq oronimlar -tog'li o'lkalar, ayrim tog'lar, cho'qqilar, qoyalar, dovonlarning nomlari qayd qilingan (biz bunda

tog'lardagi daralar, soylıklar, jarliklar, tekislik o'lkalardagi tepaliklar, do'ngliklar, salbiy rel'ef shakllarini hisobga olmadik).

1-rasm. O'zbekistonning 1:200000 masshtabli topografik xaritasidan aniqlangan 700 ta oronimlarning viloyatlar bo'yicha taqsimoti.

Oronimlar jamiyat taraqqiyoti, tildagi lisoniy o'zgarishlar, undan foydalanish va u bilan bo'lgan munosabatlar natijasida, ya'ni unga bo'lgan ehtiyoj tufayli tarixiy davrlar davomida juda kam o'zgarishi isbotlangan. Shunday ekan, oronimlarning aksariyati boshqa turdagi geografik nomlarga nisbatan qadimiydir va ularning lingvistik tahlili murakkabdir. Oronimlarning shakllanish va rivojlanish davrini ma'lum bir davr bilan bog'lash mumkin emas, ular uzoq asrlik taraqqiyot mahsuli, shu bois leksik-semantik, yasalish jihatdan gidronim va oykonimlar bilan bir umumiy yaxlit mikrotizimni tashkil etadi [8].

Xulosa qilib aytganda, kelgusida geografik joy nomlarini chuqur tadqiq etish, ilmiy asoslash, har bir hudud uchun geografik nomlar va terminlarning tarqalish qonuniyatlarini aniqlash, ularning xaritalarini yaratish hamda tegishli tavsiyalar ishlab chiqish, geografik lingvistika ilmiy yo'nalishini asoslash, eng muhim vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Hakimov Q., Mirakmalov M. Toponimika (darslik).– T.: 2020. 355 b.
2. Qorayev S. Toponimika.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. 320 b.
3. Ahmadaliyev Y.I. Toponimika va geografik terminshunoslik. Farg‘ona, 2018.157 b.
4. Бартольд В.В. Сочинения. Работы по отдельным проблемам истории Средний Азии. т. II ч.2. – М.: Наука, 1964. – 659 с.
5. Nafasov T. O‘zbekiston toponimlarining izohli lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1988. – B.11.
6. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. –T.: Muharrir, 2009. – B.378.
7. Eshboev B.T. Classification issues of Kashkadarya region toponyms // International journal of research and development (IJRD). Vol. 5, Issue 8. SJIF Impact Factor: 7.001. – India. August 2020, P. 255-260. ISSN: 2455-7838.
8. Temirov Sh.A. Samarqand viloyati oronimlarining lisoniy tadqiqi. Filol. fan. bo‘yicha fals. dokt. (PhD) ... diss. avtoref. – Samarqand, 2019. – 24 b.
9. Эшбоев Б.Т. Қашқадарё вилояти оронимларининг табиий географик хусусиятлари // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 53-жилд. –Тошкент, 2018. -Б. 169-172.